

“SABO VA SAMANDAR” ROMANIDA AYOLLAR PSIXOLOGIYASI VA XARAKTER MASALASI

Valiyeva Diyora Ravshanbek qizi

NamDU O‘zbek adabiyotshunosligi ixtisosligi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada ayollar obrazining jahon va o‘zbek adabiyotida tutgan o‘rni va ahamiyati haqida ma’lumot berilgan. Shuningdek, Ulug‘bek Hamdamning “Sabo va Samandar” romanida ayollar obrazining yoritilishi, ularning psixologiyasining ifodalanishi va xarakter masalasiga to‘xtalib o‘tilgan.

Tayanch so‘z va iboralar: obraz, xarakter, psixologik tahlil, sentimental ruh, inson ruhiyati.

Аннотация: В статье представлены сведения о роли и значении образа женщины в мировой и узбекской литературе. Также в романе Улугбека Хамдама «Сабо и Самандар» рассмотрен образ женщины, выражение ее психологии, а также проблематика. персонаж обсуждается.

Ключевые слова и фразы: образ, характер, психологический анализ, sentimentalный дух, психика человека.

Annotation: The article provides information about the role and importance of the image of women in the world and Uzbek literature. Also, in the novel "Sabo and Samandar" by Ulugbek Hamdam, the image of women, the expression of their psychology, and the issue of character are discussed.

Key words and phrases: image, character, psychological analysis, sentimental spirit, human psyche.

Ayol bo‘lmasa, adabiyot bo‘lmas edi. Adabiyot avvalo ayolga atab, ayol uchun, uning ko‘nglini olish uchun, dilidagini bilish, ayol degan xilqat ne o‘zi –shuni anglash uchun yaratilgan.¹³

¹³ Isomiddinov Z. Ikki ayol. Tafakkur. 1994. 4-son 47-bet

“Insonshunoslik boʻlmish adabiyot birinchi navbatda ayolshunoslik, ayolni oʻrganish inkishof etish ilmidir. Kuzatsak eng qadimgi asarlar ham ayolga bagʻishlangan, ular konfliktini ayol va unga aloqador narsalar tashkil etadi. Hatto aytish mumkinki, adabiyot taraqqiyotida ayol va mavzuyining badiiy tadqiqi, uning teranlasha borishi bilan chambarchas bogʻliq”¹⁴ ekanligi barcha davrlar adabiyoti uchun xosdir.

Jahon adabiyotida ham oʻzbek adabiyotida ham har bir kichik asarlardan toki katta romanlargacha ayollar obrazi yoritilgan. Eng muhimi, har bir obraz bir-birini takrorlamaydi, yoki aksincha ayollarning ruhiy olami jamiyatga munosabati bir-biriga juda yaqin. Hattoki yevropalik ijdkorlar tomonidan yaratilga ayollar obrazi va oʻzbek adabiyoti asarlaridagi ayollar obrazi ham bir-biriga yaqin.

Jumladan, oʻzbek adabiyotida oʻzining nodir asarlari bilan oʻz oʻrniga ega boʻlgan Ulugʻbek Hamdamning “Sabo va Samandar” asari orqali ham ayollar obrazining yuksak darajada ifodalanganligini koʻrishimiz mumkin.

Ayni damda meni asosan oʻylantirga va butun eʼtiborimni jalb qilgan qahramonlar orasida ayollar obrazi yaqqol koʻzga tashlandi deb aytolaman. Chunki asarni oʻqir ekansiz har bir ayolning oʻziga xos ijtimoiy holati, dunyoqarashi,

voqealar rivojidadagi turli xil taqdiri, ularning psixologik holati va oʻzini tutishi har bir oʻqirmanning eʼtiboridan chetda qolmaydi. Shunday ekan, asarda ishtirok etgan har bir xotin-qizlar obraziga alohida toʻxtalib oʻtishni lozim koʻrdim.

Asarda Sabo va Samandar sevgisiga yonma-yon tarzda Nodir va Nilufar, shuningdek, Farhodning akasi va yangasining sevgi dostonlari tasvirining qoʻshilib tasvirlanishi orqali kitobxon asar voqelarini qiyoslashi hamda yuqoridagi savollarga yozuvchining javoblarini ilgʻashi mumkindek goʻyo.

Nilufar obrazi oʻquvchiga asar oʻqilishi davomida notabiiydek tuyilishi mumkin. Nilufarning kelib chiqishi asli xoʻjalar “oqsuyaklar”dan. Ammo asardagi qiz va ota oʻrtasidagi munosabat tasviri bunga zidday koʻrinadi. Toʻgʻri, Nilufar huquqshunoslikka oʻqir, oʻz huquqlarini yaxshi bilar, lekin bir yilda olingan taʼlim shuncha yillik tarbiyani oʻzgartirolmaydi. Oʻzbekona tarbiyada qiz farzand otasiga

¹⁴ Isomiddinov Z. Ayol qalbi. Tafakkur. 1994 5-son 50-bet

nisbatan oyoq tirab uni yig‘latib yalintirish holatigacha keltirishga bormaydi. Buning uchun xo‘ja oilasidan bo‘lish shart emas, chunki har bir o‘zbek oilasida qiz farzand otaning so‘zini ikki qilmaslik ruhida tarbiyalanadi. “...taassuflar bo‘lsinkim, bularning hech biri, hatto otaning yanoqlarini yuvib tushgan shashqator ko‘z yoshlar ham qizning yuragini erita olmadi”.

Sabo asarda yaxshi yor hamda yaxshi ona sifatida ham tasvirlangan. Unda onaning haqiqiy fidoiyligi ko‘rsatib berilgan. U qanchalar o‘ziga og‘ir bo‘lsa-da, oilasi bilan Moskvaga ketishni o‘zi xohladi. Faqatgina oilasi va farzandlari uchun. Bu qaror har ikkisining zulmatdagi “bir qatim nur” ni so‘ndirdi. Nursiz ularning sabri tugar, dardi ortardi.¹⁵

Demak, asarda ayollar obraziga e‘tibor bersak, Sabo, Nilufar, Aziza, Hilola opa ya‘ni Nilufarning onasi, Inobat bilan Muyassar, Sherdilning onasi Nozima xola, Samandarning onasi Hanifa aya, Saboning onasi Gulchehra aya, Saboning qizi Nigora, Saboning dugonalari Shahlo va Nazira Samandarning ayoli Soliha va boshqa ayollar asardagi voqealar rivojida yorqin namoyon bo‘ladi va har bir hodisa jarayonida o‘zlarining taqdiri va harakatlari bilan asar markazidan joy egallagan.

Nodira va Nilufarlarning taqdiri asosida Nilufarning o‘ziga xos xarakteri,uning dunyoqarashi va asar davomida o‘zlarining muhabbatlari qurboni bo‘lganiga guvoh bo‘ldik.Garchi qahramonimizning ota-onasi rozilik berishmasa ham, boshqa bir xonadonga uzatishayotgan paytda qiz sevgisi uchun kurasha oldi va jasorat egasi sifatida Nodir bilan ayni to‘yi kuni qochib ketdi va sevgilarining qurboni bo‘lishdi va abadiy birga qolishdi desak bo‘lsa kerak. Albatta bu holat tashqi tomondan qaraganda nomaqbul ish hisoblansada, lekin bu yerda yurak ishi va sevgi degan buyuk masalalar ularga turtki bo‘lib turibdi. Sababi ishq asiri bo‘lgan inson butun vujudi bilan yurakka bo‘ysunib harakat qiladi. To‘g‘ri aqlan u qilayotgan ishi xatoligini sezib turishi mumkin, lekin yurak amriga qarshi borolmas ekan,albatta. Men ularning qilgan harakatlarini qoralamoqchi emasman, chunki bu yerda ota-ona bo‘lgan buyuk insonlar gavdalanmoqda, albatta, bu hodisalarda ularning qaysidir ma‘noda ayblari va ehtiyotsizliklari sabab bo‘lgan deyolaman.

¹⁵ Qalandarov D. “ Tarixiy ishq obrazining zamonaviy talqinlari” . Toshkent, O‘zbekiston, 2021-yil, 2-may

Aziza- boshqa bir olam qahramoni ya'niki o'zining bir yakkash dunyosi bor inson. U dunyoda u o'zining hislari, tuyg'ulari va yuksak sevgisi bilan hukmron, Samandarga bo'lgan sevgisidir. Shuningdek, asarda Inobat va Muyassar obrazlariga ham alohida to'xtalib o'tishimiz zarur. Bu ayollar tumanning eng ilg'or terimchilari Muyassar Omonova bilan Inobat Tursunovalar hisoblanadi. Ya'ni ular paxta terimi paytida eng obro'li va e'tiborga molik terimchilar bo'lsalar-da, lekin Samandar ulardan ham o'zib ketadi va bu holat ayollarni yanada tezkor bo'lishiga, undan ham o'tib ketishlariga turtki bo'ladi. Albatta, bu ham qaysidir ma'noda ayollarning dunyoqarashi, o'zlarining hayotdagi o'rnilarini yo'qotmaslikka harakat qilishlari va kuchli bir ayollar timsoli sifatida tasvirlangan.

Umuman olganda, ayollar obrazi haqida so'z borar ekan, albatta, fikrimizning bosh markazida ona obrazi gavdalanishi mumkin. «Sabo va Samandar» asarida onalar obrazidan Nilufarning onasi Hilola opa, Samandarning onasi Hanifa xola, Saboning onasi Gulchehra opa, Sherdilning onasi Nozima opalar asosiy voqealar markazida turishadi. Asarda eng kuchli, sabrli va matonatli ayollarimizdan biri hisoblangan Soliha ya'ni Samandarning ayolidir. Ramziy jihatdan o'z ismiga munosib bo'lgan bu ayol juda kuchli va soliha ayol timsolida tasvirlangan. Soliha – pokiza, yumshoq tabiatli, itoatli, sabrli ma'nolarini anglatadi. Darhaqiqat, erining ruhiy holatini sezib tursa-da, unga qarshi borolmaydi. Garchi turmush o'rtog'i juda kech kelsa-da, ichib, chekib butun vaqtini ko'chada o'tkazsa-da, farzandlariga, ayoliga kam e'tibor bersa-da, turmush o'rtog'iga hamisha g'amxorlik qila oldi va kuchli sabr timsoli sifatida tasvirlandi. Soliha doim farzandlarining baxti va turmush o'rtog'i Samandar deb yashadi, uni deb yondi, kuydi.

Asarning bosh qahramonlaridan biri hisoblangan Sabo obraziga uning ruhiy holatiga, psixologiyasiga to'xtalib o'tmasak bo'lmas. Chunki bosh e'tiborimizning markazida qahramonimiz Sabo egallaydi. Sabo – tonggi huzurbaxsh shamol, kayfiyatni ko'tarib, qalbga musaffolik olib kiradi. Qahramonimiz mana shu hislatlarga munosib ayoldir, albatta.

Sabo ovunaman deya radioda boshlovchilik qilib yurgan dasturlaridan birida shunday mulohazalarni beradi-ki, bu mulohazalar insonni biror narsa qilishga

undaydi, yaqinlar yoniga yetaklaydi: “Chuqurroq o‘ylab qaralsa, tug‘ilishning o‘zi ham bir safar – ku! Bas, shunday ekan, manzil sari oshiqayotgan ey zamondoshim mening, cho‘ng, ulug‘vor ishlarni amalga oshiraman degan ey zahmatkashim. Balki o‘sha katta ishlar sizni sog‘ingan va siz sog‘ingan kishilar bilan bo‘ladigan diydor sevinchi, diydor nash‘asi qarshisida hechdir!.. Bu diydor ota-ona, o‘g‘il-qiz, do‘st-birodarlarniki bo‘lishi ham, yuraklardan suvrati hech ketmas yorniki bo‘lishi ham mumkin! Mayli, u kim bo‘lishidan qat‘i nazar, muhimi, u sizning hayotingizda bor, mavjud! Imkonigiz bo‘lsa, o‘sha kechiktirib bo‘lmas zarur yumushlaringiz orasidan axtarib bir chimdim fursat toping-da, ularning qoshiga choping! Chunki, umr g‘animat, diydor undan ham g‘animatroq ko‘rinadi bizga”¹⁶

“Sabo adasining yuziga, yo‘l izlab qiynalayotgan ko‘zlariga, ilojsizlikdan bukilib turgan vujudiga qarab titrab ketdi: “men nimalar qilyapman o‘zi? Bittamas, o‘nta jonim bo‘lsayam, avvalo, adamlarga baxshida qilmaymanmi? Axir, bu dunyoda hammadan ko‘ra ularning oldilarida qarzdorman-ku!” – deb o‘yladi.”¹⁷ Saboning bu iqrori farzandning ota-onasi oldidagi burchi va mas‘uliyatini tobora aniq va to‘g‘ri ifodalab bergan va kitobxonni chuqur mushohada qilishga, o‘ylab ko‘rishga majbur qiladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, Ulug‘bek Hamdam tomonidan yaratilgan har qanday ijod namunasi yuksak e‘tirofga ega hisoblanadi. Shu o‘rinda ushbu asarning o‘rni ham yuqoridir, chunki bu asar har bir o‘qirmanning ko‘nglidan chuqur o‘rin egallay oladi deb ayta olaman. Asar yaratilishidan keyin ham turli bahs-munozalar tarqalishi ham shundan bir belgidir.

Xullas, bu asar o‘qib rohatlanadigan, rohatlanib o‘qiydigan asarlardan biridir. Har to‘kisda bir ayb deganlaridek, ehtimol, bu asarda hama bir qadar zug‘um qilingan, unchalar o‘rinli tushmagan so‘zlar, roman syujetiga bevosita dahldor bo‘lmagan tasvirlab ham uchrab qoladi. Lekin bu ulug‘ insoniy tuyg‘u ulkan mehr ila tasvirlangan asar hisoblanadi. Visolsiz ayriliqning totli azoblari tasviri bilan yo‘g‘rilgan ijod namunasi hisoblanadi.

¹⁶ Ulug‘bek Hamdam, Sabo va Samandar . Toshkent. O‘zbekiston . 2011. B- 219

¹⁷ Ulug‘bek Hamdam , Sabo va Samandar. Toshkent. O‘zbekiston. 2011. B- 154

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Isomiddinov Z. Ikki ayol. Tafakkur. 1994. 4-son 47-bet
2. Ulug‘bek Hamdam, Sabo va Samandar. – Toshkent. O‘zbekiston. 2011. B-219.
3. Qalandarova. D. “ Tarixiy ishq obrazlarining zamonaviy talqinlari”. – Toshkent, O‘zbekiston, 2021-yil, 2-may.
4. Isomiddinov Z. Ayol qalbi. Tafakkur. 1994. 5-son. 50-bet